

VIVÊNCIA DE UM RESIDENTE DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE BRAGANÇA NORDESTE PARAENSE: UM RELATO DE EXPERIENCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.18207668

Valber Holanda Pacheco¹

¹Enfermagem – Universidade Federal do Pará - UFPA

valberhp@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8381211683549474>

Marlison Ronny Tavares Ambrósio²

²Enfermeiro – Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA

Enfmarlison.ambrosio@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9215884134021961>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: O HIV (sigla em ingles para Human Immunodeficiency Virus), Virus da Imunodeficiência Humana, é um retrovirus que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. O objetivo do estudo é analisar a vivencia de um residente de enfermagem no centro de testagem e aconselhamento e serviço de atenção especializada para HIV/AIDS do municipio de Bragança. Trata-se de um estudo exploratoria descritivo do tipo relato de experiência, sobre a atuação de um residente de enfermagem na testagem, aconselhamento e acompanhamento antiretroviral dos pacientes com testes positivos para HIV. Durante o periodo de pratica no CTA/SAE Bragança no periodo de maio e junho de 2025, foram realizados 174 testes sendo 6 positivos, 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Já no mês de junho foram realizados 168 testes e 7 positivos com 6 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, totalizando 342 testes no periodo e 13 casos positivos, 10 pessoas do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Por fim, e necessarios estudos futuros com mais detalhes que fortaleça o conhecimento dos usuarios que em muitas situações são pescadores com o minimo de acesso ao conhecimento e que se recusam o receber um preservativo e posteriormente tera ainda mais dificuldade em adesão a prep pois ficam varios meses no mar, sobrepondo o periodo de exames e recebimento de novos medicamentos.

Palavras-chave: Acolhimento; Humanização ; HIV/AIDS.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Marinho et al, (2024). O HIV (sigla em ingles para Human Immunodeficiency Virus), Virus da Imunodeficiência Humana, é um retrovirus que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Seu primeiro isolamento se deu em 1983 por Robert Gallo e Luc Montagnier. O HIV é o causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como AIDS (sigla em inglês para Acquired Immunodeficiency

Syndrome): uma doença crônica que enfraquece progressivamente o sistema imunológico e torna o organismo incapaz de combater infecções e doenças.

Para Nastri et al, (2023). O HIV é transmitida principalmente através do contato direto com certos fluidos corporais de uma pessoa infectada, como sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. As formas mais comuns de transmissão incluem relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas contaminadas e de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Sem tratamento adequado, o HIV pode evoluir para AIDS que favorece uma série de doenças graves, conhecidas como doenças oportunistas. Essas infecções podem incluir Pneumonia, Tuberculose, Toxoplasmose e Cânceres relacionados a AIDS, entre outros. Embora ainda não tenha cura, avanços significativos na pesquisa levaram ao desenvolvimento de terapias altamente eficazes que ajudam a controlar os sintomas e a prolongar a vida das pessoas com essa síndrome.

De acordo com Schweing, (2022). Na contemporaneidade, a AIDS continua a ser uma preocupação de saúde pública global, com impacto significativo nas comunidades e nos sistemas de saúde. Nesse contexto, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Serviço de Assistência Especializada (SAE) desempenham um papel excepcional na abordagem integral dos indivíduos, fornecendo serviços de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. O CTA/SAE é um serviço gratuito ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é responsável pela assistência ambulatorial a pessoas vivendo com HIV/AIDS e/ou Hepatites Virais. Esses serviços visam fornecer tanto aos pacientes quanto aos seus familiares atendimento integral e de qualidade bem como ações de apoio material e emocional, esclarecendo direitos, políticas de prevenção e promoção da saúde através de uma equipe multidisciplinar.

Para Silva et al, (2025). Neste contexto, a atuação da enfermagem torna-se essencial para promover a educação em saúde e garantir uma assistência integral, ética e acolhedora. O profissional de enfermagem, ao estabelecer um vínculo empático e livre de julgamentos, pode construir de forma significativa para o empoderamento do idoso, promovendo a adesão ao tratamento e fortalecendo a autoestima do paciente. Compreender o papel da educação e da humanização de estratégias que atendam às especificidades desse público e assegurem um cuidado baseado nos princípios da equidade e da dignidade.

Este estudo visa contribuir para uma melhor compreensão a respeito dos cuidados humanizados a respeito ao HIV/AIDS e das estratégias para a criação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com diagnóstico positivo.

Portanto, considera-se como objetivos do estudo analisar a vivência de um residente de

enfermagem no centro de testagem e aconselhamento e serviço de atenção especializada para HHIV/AIDS do município de Bragança.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório descritivo do tipo relato de experiência, sobre a atuação de um residente de enfermagem na testagem, aconselhamento e acompanhamento antiretroviral dos pacientes com testes positivos para HIV. Acolhimento individualizado e humanizado realizado no Centro de testagem e Aconselhamento e Serviço de Atenção Especializado (CTA/SAE) no período de Maio e Junho de 2025. Nesse tipo de estudo, o pesquisador observa e explora, os aspectos de uma situação na qual está envolvido.

Segundo Marconi e Lakatos, (2017). O estudo descritivo do tipo relato de experiência é uma pesquisa qualitativa que descreve detalhadamente uma vivência prática significativa, contextualizando-a com a teoria para gerar conhecimento, identificar lacunas e oferecer insights valiosos para outros profissionais, servindo como um estudo de caso individualizado que explora e descreve um fenômeno em profundidade. Ele combina a busca por novidades com a descrição precisa do que foi vivido, usando métodos como entrevistas e observação, mas foca na perspectiva do autor e nos resultados da vivência, sem a complexidade de amostras estratégicas.

Para Gil, (2002). O processo descritivo tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno e que propõem estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, condições e hábitos. A identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo.

Os instrumentos utilizados como recursos nas abordagens foram testes rápidos para diagnóstico, o aconselhamento a escuta foi realizada de forma individualizada nos casos positivos eram feitas as orientações precisas sobre sua situação diagnóstica de forma clara e objetiva esclarecendo todas as dúvidas e iniciando imediatamente o tratamento e encaminhando para a equipe multidisciplinar quando necessário.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de prática no CTA/SAE Bragança no período de maio e junho de 2025, foram realizados 174 testes sendo 6 positivos, 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Já no mês de junho foram realizados 168 testes e 7 positivos com 6 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, totalizando 342 testes no período e 13 casos positivos, 10 pessoas do sexo

masculino e 3 do sexo feminino.

Vale resaltar que o CTA/SAE de Bragança funciona como referencia para outros municipios menores recendo suas demandas por não possuirem SAE portanto a totalidade dos casos não necessariamente reflete a realidade total do municipio. Que por sua localização estrategica no centro de varios municipios da região nordente paraense importante municipio da regio dos salgados, litoral paraense, conhecida como a capital dos caétes.

O serviço de assistencia multiprofissional especializado que por sua importancia na qualidade do atendimento prestado desde a recepção, testagem, resultado e tratamento com cuidado humanizado faz real diferença na qualidade de vida e consequentemente o seguimento do seu tratamento. Possibilitando segurança e confiança dos pacientes nos profissionais que os fornecem assistencia com qualidade e eficiencia.

Cabe pontuar neste momento o objetivo de descentralizar a distribuição da profilaxia pré-exposição (PREP) o governo esta ampliando o acesso aos medicamentos atiretrovirais tambem aos municipios do interior para diminuir o contagio de HIV. Apesar da facilidade do aceso aos antivirais a adesão e considerada baixa no municipio, por inumeras questões como baixo acesso a informação entre outros fatores. Favorecendo assim uma repetição do uso da profilaxia pós exposição (PEP) que por sua vez diferente da Prep oferece varias reações adiversas como nauseas, alergias e etc.

Para Silva e Santos, (2023). Visando o cuidado humanizado a enfermagem em sua atuação no CTA/SAE favorece um vinculo terapêutico, orientando um estilo de vida saudável, prevenção dos fatores de risco para outras agravos cronicos e doenças oportunistas. A pessoa vivendo com HIV/AIDS (PVHIV), deve ser acolhida sem discriminação, partindo ativamente do autocuidado, favorecendo a adesão ao tratamento, prevenção da transmissão do vírus, evitando a evolução para AIDS.

De acordo com Aguiar et al, (2025). O enfoque deste estudo é importante para fortalecer um atendimento mais humanizado e qualificado para as pessoas vivendo com HIV, reduzindo assim o impacto emocional durante o diagnóstico e a garantia de um cuidado integral e humanizado baseado em evidencias. O diagnóstico positivo exige que essas pessoas recebam um cuidado humanizado e integral, pois essa condição envolve diversos aspectos que podem afetar negativamente sua vida, levando a maior fragilidade emocional. Esta vulnerabilidade está fortimente associada às construções sociais e históricas em torno da infecção, frequentemente permeadas por estigmas e preconceitos.

Segundo Santana e Mendonça, (2024). Em novembro de 1996 a lei federal N^o 9.213

garantiu gratuidade de medicamentos aos indivíduos vivendo com HIV/AIDS, modificando as taxas de mortalidade e aumentando a expectativa de vida. No entanto mesmo com todas as medicações atuais disponíveis não significa qualidade de vida aos indivíduos que vivem com HIV/AIDS. Receber o diagnóstico de uma doença crônica afeta toda a sua estrutura atual. Implicando seriamente em questões emocionais, como a depressão e avanço na infecção do vírus. Ser bem acolhido neste primeiro momento é crucial para a aceitação e segurança ao tratamento.

Para Moura et al, (2024). A atenção aos pacientes com HIV e os cuidados de enfermagem voltados à promoção da qualidade de vida são essenciais para oferecer um atendimento de excelência. Neste cenário, o enfermeiro desempenha um papel fundamental, estando na linha de frente para conscientizar os pacientes e esclarecer dúvidas, garantindo um cuidado integral e humanizado. O papel do enfermeiro no cuidado de pacientes com HIV abrange várias dimensões, incluindo aconselhamento, apoio emocional e educação em saúde. Os enfermeiros atuam como facilitadores para melhorar adesão à medicação.

De acordo com Ferreira et al, (2025). A atuação do enfermeiro na prevenção do HIV esta diretamente relacionada à promoção da educação em saúde, orientação sobre práticas sexuais seguras, aconselhamento pré e pós-teste, bem como incentivo à testagem e adesão ao tratamento. Além disso, a consulta de enfermagem possibilita a escuta qualificada e o acompanhamento individualizado, fatores que ampliam a humanização do cuidado e fortalecem o vínculo com o paciente.

De acordo com Oliveira et al, (2025). O HIV/AIDS representa uma condição complexa e desafiadora no campo da saúde pública, cujas respostas e abordagens foram moldadas por contextos políticos e sociais ao longo do tempo. Apesar dos avanços na prevenção e no tratamento antirretroviral, que tornaram possível o controle clínico da infecção, ainda persistem barreiras importantes relacionadas ao estigma, à desinformação e à exclusão social. Esses fatores impactam diretamente os aspectos socioeconômicos e psicossociais das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Nesse contexto, torna-se essencial compreender como os serviços de atenção à saúde vêm sendo estruturados nos diferentes níveis de atenção, visando garantir o acesso universal, integral e humanizado, conforme os princípios do SUS.

De acordo com Melo et al, (2025). No contexto da implementação de políticas públicas, existem os processos de categorização para definição dos cidadãos que tem ou não direito à determinados serviços específicos, e isso ocorre em muitas situações de trabalho em HIV/AIDS. Cabe refletir para o fato de que os profissionais e usuários em suas rotinas podem

ter efeitos simbólicos, como reproduzir julgamentos e estereótipos aos usuários e profissionais que usam e trabalham em tais serviços. A possibilidade de gerar graus desiguais de acesso, ao determinar níveis variados de distribuição e merecimento, perpetuam preconceitos que afetam diretamente a saúde mental destes trabalhadores e usuários que acessam tais serviços.

Ainda segundo Melo et al, (2025). Assim, quando se fala de uma prática em saúde ligada à assistência em HIV/AIDS, as circunstâncias e questões suscitadas a partir do sofrimento psíquico causam impacto significativo no profissional que precisa lidar com esta realidade. Com isso, as situações de vida compartilhadas pelos usuários geram sofrimento e sentimento de impotência, insegurança, medo e dúvida diante da melhor conduta a ser tomada. Esse sentimento pode levar o profissional a adoecer. As relações destes profissionais com o trabalho, seus pares e suas equipes, pode ainda, atuar no fortalecimento ou fragilização destes, no enfrentamento do cotidiano e de tais sofrimentos vivenciados.

Para Vera et al, (2024). A terapia antiretroviral (TARV) aumentou significativamente a sobrevivência das pessoas vivendo com HIV e o tema qualidade de vida passou a fazer parte de vários estudos. Apesar da grande relevância social da qualidade de vida, ela apresenta imprecisões teórico-metodológicas dificultando sua avaliação. Embora a supressão viral continue sendo um alvo importante, ela não deve ser o objetivo prioritário na cascata de cuidados contra o HIV pois muitas PVHA continuam tendo uma qualidade de vida relacionada à saúde significativamente pior que aquela da população em geral embora estejam virologicamente suprimidas.

5. CONCLUSÃO

Sobre a assistência de enfermagem humanizada no atendimento às pessoas que acessam o CTA/SAE de Bragança município referência para os demais municípios da região dos caetés, importante região dos salgados, nordeste paraense. Faz-se necessário este momento de informação e acolhimento aos usuários. Sendo assim, o enfermeiro deve conscientizar os usuários sobre os benefícios do sexo seguro, os meios de prevenção disponíveis como: camisinha interna e externa, pep e prep. Conhecer os fatores de risco pelas exposições desprotegidas que favorecem a aquisição não apenas do HIV mas de várias outras IST's.

Vale destacar os avanços alcançados pela ciência que proporcionou o uso da prep que revolucionou a prevenção do HIV reduzindo a infecção do vírus, que mesmo com a propagação do preservativo não reduzia o crescimento das infecções e um comprimido com 2 antivirais revolucionaram a queda de infecções em grandes centros e posteriormente descentralizando para

pequenos municípios mas não menos importantes.

Além disso, é fundamental ressaltar que o atendimento humanizado pela enfermagem e demais membros da equipe multidisciplinar favorecem uma melhor adesão ao tratamento dos casos positivos e adesão dos usuários a prep que com os avanços da ciência os proporciona uso de medicações sem efeitos colaterais e o seu monitoramento constante de sua funcionalidade no organismo dos usuários.

No entanto cabe frisar que o estudo tem suas limitações que apesar dos esforços da equipe a adesão a prep por exemplo ainda é baixa. Faz-se necessário estudos mais profundos sobre o tema e possivelmente mudança na estratégia de abordagem das pessoas atendidas para uma melhor adesão aos medicamentos ou outros métodos de proteção.

Por fim, e necessários estudos futuros com mais detalhes que fortaleça o conhecimento dos usuários que em muitas situações são pescadores com o mínimo de acesso ao conhecimento e que se recusam a receber um preservativo e posteriormente terá ainda mais dificuldade em adesão a prep pois ficam vários meses no mar, sobrepondo o período de exames e recebimento de novos medicamentos.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, I.G.; FREITAS, R.B.; SANTOS, J.L. **Assistência de enfermagem na saúde mental de gestantes infectadas com vírus da imunodeficiência humana: desafios e estratégias de cuidado.** Revista foco. Manaus, AM, 2025.

FERREIRA, I.V.M.; SILVA, P.C.M.; SANTOS, J.L. **Atuação do enfermeiro na prevenção e assistência aos pacientes portadores de HIV.** Revista foco. Manaus, AM, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n12-036

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** Editora atlas. 4ª edição. São Paulo, SP, 2002.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. **Fundamentos de metodologias científicas.** Editora Atlas. 8ª edição. São Paulo, SP, 2017.

MARINHO, V.M.; LINS, M.A.F.; SILVA, M.F.B.; SILVA, M.R.B.; LIMA, J.S.O.; LIMA, G.B.O.; LIMA, V.S.B. **Perfil sociodemográfico das mulheres que convivem com o HIV acompanhadas no CTA/SAE de um Município do sertão de Pernambuco.** Revista entre saberes e práticas. Recife, PE, 2024.

MELO, M.T.S.; OLIVEIRA, P.T.R.; SANTOS, E.M. **Cuidado e saúde mental no trabalho em HIV/AIDS em um hospital de referência na Amazônia.** Revista NUFEN. Belém, PA, 2025.

MOURA, T.J.S.; LUNA, I.C.O.; NASCIMENTO, C.Q. **Assistencia de enfermagem à pessoas vivendo com HIV: uma revisão narrativa.** Revista JRG de estudos acadêmicos. Maceio, AL, 2024.

NASTRI, B.M. et al. HIV and Drug-Resistant Subtypes. **Microorganisms.** V. 11, n. , p.221, 15 jan, 2023.

OLIVEIRA, J.G.S.; REIS, R.B.; SILVA, C.A.; MENDONÇA, M.A.G. **As contribuições da enfermagem no programa HIV/AIDS no Brasil.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. São Paulo, SP, 2025. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n7p1233-1244>

SANTANA, K.S.B.; MENDONÇA, L.A. **Acolhimento e humanização na atenção farmacêutica: desafios e estratégias para o cuidado de indivíduos vivendo com HIV.** Revista científica cognitionis. Manaus, AM, 2024.

SCHWEIG, A.L. et al. **O enfermeiro no acolhimento a pacientes portadores de HIV/AIDS no CTA/SAE.** Revista eletrônica da Faculdade de Alta Floresta, v. 11, n.1,p. 173-192. 2022.

SILVA, K.M.; VIEIRA, M.C.S.; CRUZ, A.C.N. **HIV/AIDS na terceira idade: o papel da educação e da humanização na assistência de enfermagem.** Revista foco. Manaus, AM, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n5-195

SILVA, A.B.; SANTOS, N.R. **Desafios e possibilidades no cuidar à pessoas vivendo com HIV/AIDS na atenção primária: revisão integrativa.** Revista enfermagem cadernos de graduação. Maceio, AL, 2023.

VERA, S.O.; PAES, A.L.V.; CHAVES, T.S.S. **Correções na qualidade de vida de pessoas**

com HIV/AIDS na região amazônica. Revista acta paul enfermagem. Curitiba, PN, 2024.

<https://doi.org/10.37689/acta-ape/2024AO0000705>